

La maestría en Administración Pública de la Universidad de La Habana: su pertinencia e impacto

The Master of Public Administration at the University of Havana – Its Relevance and Impact

Roberto de Armas Urquiza^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-0046-1689>

Noris Tamayo Pineda² <https://orcid.org/0000-0001-8625-4690>

¹ Universidad de La Habana, Cuba.

² Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de La Habana, Cuba.

* Autor para la correspondencia. roberto@rect.uh.cu

RESUMEN

La educación posgraduada en Cuba se desarrolla como parte de la formación continua que está garantizada para los ciudadanos cubanos. El programa de maestría en Administración Pública de la Universidad de La Habana es el único de su tipo que se desarrolla en Cuba y se encuentra principalmente dirigido a la superación de directivos de la Administración Pública. La evaluación externa y la acreditación a través de la Junta de Acreditación Nacional es la manera actual de demostrar la calidad de cualquier programa de posgrado. En este caso se evalúan diferentes variables e indicadores de calidad entre los que se encuentran los de pertinencia e impacto. En el presente trabajo, en correspondencia con el concepto de responsabilidad social universitaria, se hace una valoración de la pertinencia y el impacto de la Maestría en Administración Pública, la cual fue evaluada de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional en el año 2016.

Palabras clave: Administración Pública, calidad del servicio educativo, responsabilidad social universitaria.

ABSTRACT

Postgraduate education in Cuba is part of continuing education to which all Cuban citizens have universal access. The Master of Public Administration program at the University of Havana is unique in Cuba and intended mainly for people serving in some positions within the public sector. External evaluation and accreditation by the National Accreditation Board is the current way of demonstrating that a postgraduate program is of excellent quality. In this case, different variables and quality indicators are evaluated, such as relevance and impact. In this paper, in tune with the concept of university social responsibility, the relevance and impact of the Master of Public Administration program are assessed. The program was accredited by the National Accreditation Board in 2016, with this recognizing its excellence.

Keywords: *Master's degrees of high quality, university social responsibility, university-society relation*

Recibido: 15/1/2018

Aceptado: 15/5/2019

INTRODUCCIÓN

Es generalmente aceptado e incluso especificado en las legislaciones de muchos países que las universidades realizan su misión a través de las funciones de docencia, investigación y extensión. Mediante la extensión (llamada a veces «proyección social»), las instituciones de educación superior prestan servicios directos, distintos a los de la Investigación+Desarrollo (I+D) y la docencia formal, a personas naturales y a otras entidades. Se trata de una amplia gama de actividades que incluye las asesorías técnicas, los cursos no formales, las publicaciones, el servicio social de los estudiantes, las conferencias y seminarios, los conciertos, las exposiciones de arte y muchas otras (Mayorga, 1999).

Por otro lado, el precepto que se refiere a la «educación a lo largo de toda la vida» hace referencia a otra transformación igualmente determinante del destino de la civilización contemporánea, resultante del explosivo desarrollo del conocimiento y de sus

aplicaciones tecnológicas. Cada vez con mayor rapidez se transforman en inútiles los conocimientos pretéritos y se requiere su inmediata actualización. Continuamente crece el número de veces que las personas se verán enfrentadas a cambiar de actividad laboral a lo largo de su vida.

El vertiginoso incremento del conocimiento y su rápida acumulación, el desarrollo tecnológico que hace pronto obsoletas las anteriores formas de producción y exige aprender nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos procesos requiere la existencia de un sistema iterativo de capacitación y estudio que responda a las renovadas exigencias de la producción y el trabajo y a las necesidades individuales.

Todos estos conceptos, tal y como establece Brovetto (1999), fueron recogidos en la *Declaración sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe*, aprobada en la Conferencia Regional organizada por la UNESCO, en La Habana, en noviembre de 1996. Dentro de la educación a lo largo de toda la vida, por posgrado se entiende cualquier actividad de formación que se desarrolla o a la que se acceda después de la obtención de un título universitario.

En Cuba, Castro (2008) lo define como un proceso de formación donde se integran el proceso de enseñanza-aprendizaje con otros procesos caracterizados por su alto grado de independencia cognitiva. La educación de posgrado en Cuba está constituida por diferentes formas organizativas. Núñez, Montalvo y Pérez (2006) conciben el posgrado como las actividades tanto de superación profesional (cursos, entrenamientos y diplomados) como de formación académica (doctorados, maestrías y especialidad de posgrado). Estas se definen en el *Reglamento de Posgrado de la República de Cuba* (Ministerio de Educación Superior, 2004) y son parte del compromiso de la Educación Superior cubana de garantizar la educación continua a todos los ciudadanos que lo deseen de manera gratuita.

La pertinencia en los programas de posgrado está relacionada con lo que la sociedad en general pide a las IES. Tiene que ver con el aporte que estas instituciones hacen al desarrollo de cada país. La relevancia o pertinencia de la educación superior es una dimensión de la calidad del servicio educativo que se brinda (Orozco Silva, 2010).

El posgrado debe reconstruir una nueva educación que prepare al ser humano para responder adecuadamente y superar los desafíos planteados en la época actual, donde el

aprendizaje innovador implica el desarrollo de tres grandes capacidades o facultades humanas: a) autonomía, fundamento de toda autorrealización; b) espíritu crítico, capacidad de formar juicios y tomar decisiones que permitan actuar con independencia y libertad personal, y c) integración, derecho del individuo para formar parte del todo para cooperar y vincularse en relaciones humanas más completas, entendiendo las interrelaciones e interconexiones de los problemas, situaciones y asuntos (de La Cruz-Soriano, Boullosa-Torrecilla y Guevara-Reyes, 2014).

El impacto es una manifestación del concepto actual de responsabilidad social universitaria (RSU). Desde una perspectiva renovada sobre las tres misiones universitarias (docencia, investigación y extensión), y siguiendo la línea de pensamiento de Gaete Quezada (2011), la concreción de la responsabilidad social de la universidad es posible de lograr por medio de diferentes iniciativas en cuatro ámbitos: formación, investigación, liderazgo social y compromiso social. En el ámbito de la formación destaca la preparación de los estudiantes en pre y posgrado como ciudadanos responsables, más allá de la simple adquisición de competencias profesional para su desempeño laboral (Beltrán-Llavador, Iñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014).

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar cómo se han manifestado las variables pertinencia e impacto en la maestría en Administración Pública, dirigida prioritariamente a directivos de organizaciones pertenecientes a la Administración Pública en Cuba y en particular en la provincia de La Habana.

DESARROLLO

El programa de la maestría en Administración Pública responde plenamente a necesidades sociales y se justifica su pertinencia y alcance social actual y prospectivo, atendiendo la particular importancia que se le concede al sector público en nuestra sociedad. De hecho, fue y sigue siendo el único programa académico de este perfil que existe hasta el momento en el país. Las principales necesidades que se satisfacen son de orden político-económico y técnico-organizativo. Se inserta plenamente en la problemática actual y responde a políticas refrendadas en los *Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*, aprobados en el VI Congreso del PCC (Partido Comunista de Cuba, 2011).

Los resultados de las investigaciones realizadas en este programa han contribuido a la identificación, análisis y solución de problemas asociados a la labor de los maestrantes, en particular en temáticas de proyección estratégica de las organizaciones, el fortalecimiento de valores de lo público, en aspectos jurídicos, económicos, administrativos, medioambientales, en la gestión del talento humano y la gestión del desarrollo local, entre otros.

Cuba aspira, hoy por hoy, a una sociedad próspera y sostenible, en medio de la actualización que ha emprendido de su modelo económico y social. Para la concreción plena de tal empeño resulta un imperativo contar con directivos y funcionarios cada vez más preparados para ejercer sus responsabilidades respectivas y desarrollar plenamente las competencias debidamente formadas. Es por eso que la casi totalidad de los maestrantes son directivos y funcionarios del gobierno, lo que implica una gran responsabilidad y complejidad en el desarrollo de esta.

Los temas de investigación desarrollados por los maestrantes se encuentran directamente vinculados con su actividad laboral, por lo que los resultados alcanzados son de inmediata aplicación y tienen un efecto muy positivo, tanto en la organización de procedencia, como en el desempeño de los egresados, lo que indudablemente repercute de manera muy significativa en su satisfacción personal, prestigio profesional y, en menor medida, en su producción intelectual. La investigación en las organizaciones ha estado acompañada en no pocos casos de actividades de consultoría o asesoría en las que se ha visto involucrada buena parte del claustro.

Para el perfeccionamiento continuo del proceso docente se han tomado en cuenta el análisis de las encuestas de satisfacción que se aplican a los graduados, su monitoreo en coordinación con la dirección de cuadros de los gobiernos como parte de los estudios de impacto realizados, las necesidades sociales y el trabajo metodológico del comité académico y profesores de los diferentes cursos, como parte del sistema de gestión de la calidad de la maestría.

La maestría ha concluido cinco ediciones y en la actualidad se encuentran en desarrollo la sexta edición con una matrícula de 35 estudiantes. Han egresado de la misma 93 estudiantes.

Es importante el aporte al vínculo universidad-sociedad logrado a través de los trabajos desarrollados. A modo de ejemplo destacamos los siguientes como una representación del impacto que se ha ido logrando con los resultados de los trabajos de investigación realizados por los maestrantes:

- Acercamiento a la eficacia de las políticas públicas destinadas a mitigar las desproporciones sociales que realizó un estudio a nivel nacional de la efectividad en la atención a niños y adolescentes con situaciones complejas y trastornos de conducta para lograr su reinserción social, quedando demostradas debilidades en la implementación de las políticas públicas establecidas al respecto y emanando una serie de recomendaciones al MINED, a las Direcciones de trabajo de los territorios, a Deportes, Cultura y Salud Pública, a Organizaciones estudiantiles, a los Consejos de la Administración y a las Organizaciones de masas.
- Perfeccionamiento del sistema de atención a la población como parte de la introducción del gobierno electrónico en Diez de Octubre que modeló, desarrolló e implantó un sistema de atención a la población en el municipio, lo cual simplifica grandemente los pasos establecidos, ganando en eficiencia y eficacia en esta actividad.
- La estrategia de comunicación de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana: análisis crítico y propuestas de perfeccionamiento que propuso acciones que ya se están instrumentando a nivel de provincia y de algunos municipios.
- Caracterización de los directivos de la educación superior cubana, una propuesta metodológica: la metodología está siendo aplicada por el Ministerio de Educación Superior (MES) para la caracterización de los principales directivos de las universidades cubanas y la toma de decisiones en un estudio sobre liderazgo.
- Metodología dirigida al perfeccionamiento del sistema de preparación y superación de los cuadros y las reservas en la Provincia de Artemisa que tiene como base tomar en cuenta el experimento organizacional del gobierno y la administración en la provincia para diseñar una metodología pertinente y más efectiva.

- Sugerencias para el desarrollo local en el municipio La Habana del Este: estudio de caso Consejo Popular Guanabo que contribuyó a favorecer los procesos de capacitación de los recursos humanos y su utilización como recurso estratégico del desarrollo local.
- Mediación empresarial en el proceso inversionista, una herramienta para la empresa Playas del Este: esta investigación básica su lógica y el cumplimiento de sus objetivos en lograr un patrón lo más homogéneo posible para implementar en la gestión empresarial, en general y, en particular, en sus procesos inversionistas la figura de la gestión de conflictos vía mediación.
- El Presupuesto para los Órganos Locales del Poder Popular en el Municipio La Habana del Este: en esta investigación se analizan desde diferentes enfoques los factores que tributan en la actualidad al trabajo presupuestario en el municipio y se declaran con enfoque práctico principios y premisas para potenciar la propuesta de acciones.
- Propuesta de acciones para perfeccionar la cultura organizacional en la Dirección Provincial de Economía y Planificación de La Habana: presenta argumentos coherentes y novedosos, de impacto inmediato y futuro de la cultura organizacional en la Dirección Provincial de Economía y Planificación de La Habana y referente para instituciones homólogas que se interesen en avanzar en concordancia con los actuales retos de perfeccionar la comunicación institucional en busca de una imagen pública coherente.
- Servicios postorgamiento de subsidio, municipio Guanabacoa, propuesta de acciones para su perfeccionamiento: la investigación contribuye al perfeccionamiento de los servicios postorgamiento del subsidio, específicamente aquellos referentes al mantenimiento, reparación y construcción de viviendas hacia el sector más vulnerable o personas de bajos ingresos económicos en el área.
- Hacia patrones descentralizados de gestión en la Administración Pública, una propuesta para el municipio La Habana del Este: presenta un singular mapa de ruta para la propuesta de acciones para la descentralización en la gestión de gobierno del Municipio Habana del Este.

- El subsidio para la construcción y reparación de viviendas, una propuesta para la satisfacción ciudadana: hace un estudio de la eficiencia y eficacia lograda por el establecimiento de la política de subsidio y propone vías para su perfeccionamiento por lo que consideramos el tema de la tesis pertinente y de mucha actualidad e importancia social.

Resulta válido destacar cómo se ha logrado que los trabajos de tesis respondan a las necesidades que hoy la Administración Pública requiere para garantizar un desarrollo local a tono con el contenido de los *Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*. Estos temas han abordado aspectos esenciales para el perfeccionamiento de la Administración Pública y han posibilitado en consecuencia la inserción del centro a dos redes temáticas de investigación: la de Administración Pública que coordina el Centro de Estudios de Administración Pública (CEAP) y la de Desarrollo Local, en la cual se participa. También los resultados han posibilitado la inserción del CEAP en el Programa Nacional Sociedad Cubana con el proyecto «Perfeccionamiento de la Administración Pública en Cuba», que se nutrió de siete Proyectos no Asociados a Programas (PNAP) que se venían realizando al calor de la implementación de los *Lineamientos*. Los resultados de la maestría se han convertido en un caudal informativo que ha servido para la preparación de algunas de las tareas solicitadas por la Comisión de Ciencias de Dirección del Consejo Técnico Asesor creada en el Consejo de Ministros para la implementación de los lineamientos.

Se realizaron acciones dirigidas a que alumnos de la maestría presentaran trabajos en eventos científicos y realizaran publicaciones científicas. A modo de ejemplo del impacto en la formación de los graduados de la maestría, ocho graduados del año 2016 presentaron ponencias en los eventos GEAP 2016, GESEMAP 2016 y Evento Ramal Pedagogía 2017 y cinco graduados del año 2017 presentaron ponencias en los eventos GEAP 2017 y en el Evento Provincial con vista al Congreso Universidad 2018.

1. TAREAS REALIZADAS PARA GARANTIZAR UN PROCESO DE ACREDITACIÓN EXITOSO. RESULTADOS OBTENIDOS

El Comité Académico de la maestría en Administración Pública dirigió el proceso de preparación de la autoevaluación, distribuyó el trabajo de levantamiento y sistematización de la información y revisó toda la documentación elaborada integrando los informes de autoevaluación correspondientes a las ediciones que iban a ser sometidas al proceso de evaluación externa. Se desarrolló un sistema para evaluar la calidad de la maestría con encuestas que se aplicaron al finalizar cada asignatura, cada diplomado que forma parte de la maestría y a los egresados de las ediciones 2^{da}, 3^{ra} y 4^{ta}. Con estos resultados se elaboró un documento para demostrar la pertinencia y el impacto de la maestría, lo cual fue reconocido durante el proceso de evaluación externa y recogido en las siguientes fortalezas planteadas:

- El programa se justifica plenamente por la capacidad que posee de responder a problemas trascendentales de las organizaciones de la Administración Pública, con énfasis en la preparación de los servidores públicos.
- Satisface las demandas de formación en el orden político, económico y técnico organizativo, pues da respuestas a políticas aprobadas en el Congreso del Partido Comunista de Cuba.
- Se visualizan efectos importantes del impacto del programa en el desempeño profesional de los egresados (promoción, grados científicos, participación en eventos, publicaciones) y el mejoramiento de los sistemas de trabajo en las organizaciones públicas en correspondencia con los resultados de sus trabajos finales y su gestión de cambio como servidores públicos.
- Las líneas de investigación declaradas en el programa obedecen a las exigencias y necesidades de la Administración Pública cubana.
- Se mantienen relaciones de colaboración intra e interinstitucional para el diseño e implementación de acciones en este campo, atendiendo a su carácter multidisciplinario con fuerte incidencia de perfiles económico, administrativo,

jurídico, político filosófico, ético, así como con la dirección de cuadros de la Asamblea Provincial del Poder Popular de la Habana.

- Se contribuye con el desarrollo de los diplomados de Administración Pública para cuadros del gobierno local en otras universidades que tributa a la continuidad de su superación en la maestría.
- Se gestó y se coordinó por el Centro de Estudios la Red de Administración Pública con participación activa de todos los profesores de claustro y con resultados visibles en el quehacer de diferentes organizaciones y niveles de la administración pública.
- Las opiniones de los egresados y estudiantes, así como las valoraciones realizadas en los informes de oponencia para las defensas, confirman la buena calidad de las tutorías realizadas con vistas a las evaluaciones finales.
- El claustro se ha esforzado en adaptarse a las características de los cursistas, teniendo en cuenta sus responsabilidades directivas, lo que les demanda un esfuerzo adicional para lograr el cumplimiento del objetivo final.
- El programa estimula la presentación de resultados científicos en eventos, talleres y seminarios de temáticas afines y cubre las necesidades y aspiraciones individuales de los alumnos.
- Se desarrollan nuevas competencias para el desempeño de sus cargos que redundan en la efectividad del funcionamiento de las organizaciones de la administración y en la satisfacción ciudadana.
- El diseño del programa aprobado contempla la atención al cumplimiento de objetivos económicos, políticos y sociales emanados de la política económica y social del Partido y la Revolución que lo hacen mantener su vigencia desde su aprobación.
- La fundamentación teórica y metodológica del currículo es sólida y actualizada, conforme a las exigencias del contexto cubano actual, estimula el debate, la reflexión y el trabajo independiente de los estudiantes.
- Se genera compromiso de los estudiantes a favor de la Administración Pública cubana y del desempeño del cuadro como servidor público.

En las conclusiones de la evaluación externa quedó evidenciada la pertinencia y el impacto de la maestría al quedar plasmado lo siguiente:

La comisión evaluadora pudo comprobar la alta pertinencia del programa, así como el prestigio profesional y humano del claustro, que ha permitido alcanzar mayores niveles de eficiencia en la gestión de las organizaciones de la Administración Pública y en el desempeño de sus cuadros como servidores públicos. El programa contribuye a la consolidación de conocimientos y buenas prácticas para dar cumplimiento a los objetivos de la Administración Pública cubana con énfasis en la elevación de la calidad de vida del ciudadano (Junta de Acreditación Nacional, 2016, p. 6).

CONCLUSIONES

El concepto de calidad es una síntesis de múltiples dimensiones y apela no solo a componentes tan centrales como el talento y la calidad de estudiantes y profesores, el impacto en el medio o el uso de los recursos físicos y financieros de la institución, sino también a los procesos de organización, gestión y bienestar estudiantil y profesoral. Pero la exigencia de la calidad no se agota en estos aspectos, aunque ciertamente sobre estos trabajan en general los modelos de acreditación. Es necesario incorporar la relevancia del servicio que se presta, la contribución que la institución o el programa hace al logro de una mayor inclusión del servicio educativo. La responsabilidad social de la institución y de los programas académicos constituyen estándares de máxima preocupación a la hora de demostrar la calidad de la educación superior.

En el caso de la Maestría en Administración Pública, la responsabilidad social se ha estado demostrando a partir de las variables de pertinencia e impacto. Esta ha contribuido a lograr directivos más preparados y capacitados para desempeñar su responsabilidad social, como ha sido demostrado en los ejemplos expresados.

Durante las cinco ediciones desarrolladas de la maestría, los trabajos de investigación realizados por los maestrantes, los cuales a su vez son directivos de distintos niveles y organizaciones de la Administración Pública cubana, se han caracterizado por responder a la solución de problemas científicos de sus respectivas organizaciones y por ende a la busca de soluciones a necesidades sociales.

Los resultados de las investigaciones han servido para la generalización y modelación de procesos que han sido útiles para cumplir con compromisos científicos del Centro de Estudio de Administración Pública solicitados por la Comisión de Ciencias de Dirección del Consejo Técnico Asesor, creada en el Consejo de Ministros para la implementación de los lineamientos.

Todo lo anterior demuestra que las variables de impacto y pertinencia han estado consolidándose continuamente durante los procesos sucesivos de mejora a partir de las autoevaluaciones realizadas al cierre de cada edición y que culminaron con el proceso de evaluación externa que reconoció los altos niveles de impacto y pertinencia alcanzados, lo cual conllevó a que se otorgase la categoría de Maestría de Excelencia en junio de 2016 por el pleno de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELTRÁN-LLAVADOR, J; E. IÑIGO-BAJO y A. MATA-SEGREDÁ (2014): «La responsabilidad social universitaria, el reto de su construcción permanente», *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, vol. 5, n.º 14, Ciudad de México, pp. 3-18.

BROVETTO, J. (1999): «La educación superior en Iberoamérica: crisis, debates, realidades y transformaciones en la última década del siglo XX», *Revista Iberoamericana de Educación*, vol. 21, Madrid, pp. 41-53.

CASTRO, L. J. (2008): «El posgrado en la universidad cubana. Retos y perspectivas», VI Congreso Internacional Universidad 2008, 12 de febrero, La Habana.

DE LA CRUZ-SORIANO, R.; A. BOULLOSA-TORRECILLA y O. GUEVARA-REYES (2014): «Resultados más significativos del posgrado en una universidad cubana. Perspectivas del proceso desde el contexto del municipio», *Revista*

- Iberoamericana de Educación Superior*, vol. 5, n.º 14, Ciudad de México, pp. 110-125.
- GAETE QUEZADA, R. (2011): «La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión estratégica de la educación superior: el caso de España», *Revista de Educación*, n.º 355, Madrid, pp. 109-133.
- JUNTA DE ACREDITACIÓN NACIONAL (2016): *Informe de Evaluación Externa. Maestría en Administración Pública*, La Habana.
- MAYORGA, R. (1999): «Los desafíos a la universidad latinoamericana en el siglo XXI», *Revista Iberoamericana de Educación*, n.º 21, Madrid, pp. 25-40.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2004): *Reglamento de Posgrado de la República de Cuba*, ENPES, La Habana.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2005): *Reglamento de Educación de Posgrado en Cuba, Resolución No. 132/2004*, ENPES, La Habana.
- NÚÑEZ, J.; MONTALVO L. e I. PÉREZ (2006): «La gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva universidad. Una aproximación conceptual», en Colectivo de Autores, *La Nueva Universidad cubana y su contribución a la universalización del conocimiento*, Editorial Félix Varela, La Habana, pp. 5-20.
- OROZCO SILVA, L. E. (2010): «Calidad académica y relevancia social de la educación», *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, vol. 1, n.º 1, Madrid, pp. 24-36.
- PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (2011): *Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*, VI Congreso, La Habana.